

INKLYUZIV TA'LIMGA BOLALARNI JALB ETISH: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH YO'LLARI.

Djurayeva Sohiba

JDPU Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Sherqo'ziyeva Rayhona

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda

xorijiy ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14128999>

Annotatsiya

Inklyuziv ta'lim bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib, bolalarni jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan teng huquqli ta'lim jarayoniga jalb qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning ahamiyati, uning ta'lim jarayonidagi o'rni va bolalarni jalb etishning samarali usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'qituvchilarning roli va ularga qo'yiladigan talablar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, bolalarni jalb qilish, o'qituvchilar, maxsus ta'lim ehtiyojlari, teng imkoniyatlar.

Annotation

Inclusive education is currently one of the most important issues, involving the integration of children into the educational process on equal physical, mental, and social terms. This article discusses the importance of inclusive education, its role in the educational process, and effective methods for engaging children. It also analyzes the role of teachers and the requirements placed on them.

Keywords: inclusive education, child engagement, teachers, special educational needs, equal opportunities

XXI asr ta'limi har bir bolaning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Inklyuziv ta'lim jamiyatda barcha bolalarga, shu jumladan, jismoniy yoki aqliy cheklolarga ega bolalarga ta'lim olish uchun teng imkoniyatlar yaratishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'limning maqsadi – jismoniy, psixologik yoki boshqa turdagi cheklolarga ega bolalarga teng ta'lim olish imkoniyatini yaratishdir. Ammo bu jarayonda ta'lim tizimida ko'plab muammolar mavjud: o'qituvchilar malakasining yetarli emasligi, o'quv materiallarining mos kelmasligi va boshqalar. Shunday qilib, inklyuziv ta'limga bolalarni jalb etish jarayoni maxsus yondashuv va har tomonlama qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev raisligida 2022-yil 5-aprel kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda ham inklyuziv ta'limga alohida to'xtalib o'tildi. Alohida

ehtiyoji bo`lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan Davlat ta`lim muassasalari uchun 2011-yil 13-sentabrda Vazirlar Mahkamasining 256-sonli qarori qabul qilinib, maxsus ta`lim muassasalari uchun dastur ishlab chiqilgan edi, mazkur hujjat endilikda o`z kuchini yo`qotdi. Alohida ta`limga ehtiyoji bo`lgan jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo`lgan bolalar uchun Davlat ixtisoslashtirilgan ta`lim muassasalar uchun 2021-yil 12-oktabr kuni Vazirlar Mahkamasining 638-sonli qarori qabul qilindi va nizom ishlab chiqildi. Ushbu nizom jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo`lgan bolalarning ta`lim tizimini takomillashtirishga yo`naltirilgan.

Bugungi kunda yurtimizning turli hududlarida ayniqsa chekka hududlarida diskriminatsiya va inklyuziv madaniyatni shakllantirishni keng yo`lga qo`yish zarurdir, nafaqat ta`lim muassasalarida balki imkoniyati cheklangan bolaning o`zi tug`ulgan oilasida bunday muammolarning borligiga o`tkazilgan tadqiqotlarimiz, so`rovnomalar va ota-onalar bilan suhbatlarimiz orqali guvohi bo`lganmiz. Birga yashaydigan oiladagi sog`lom bo`lgan boshqa oila a`zolarining jismoniy kamchiligi (nogironligi bo`lgan shaxsga) bor bolaga nisbatan munosabati to`g`ri yo`lga qo`yilmaganligini ko`rishimiz mumkin. Uning akasi, ukasi yoki opa-singlisining hatti-harakatlari inklyuziv madaniyatga zid bo`lganligi oqibatida bolada ruhiy tushkunlik psixologik-depressiya holatlarini keltirib chiqaradi. Bolalarni inklyuziv ta`limga jalb qilishda o`qituvchi va ota-onalarning birgalikdagi sa'y-harakatlari muhim rol o`ynaydi. Bolalar turli xil qobiliyatlarga ega bo`lishiga qaramasdan, ularga ta`lim olish uchun teng imkoniyatlar yaratish kerak. Ushbu jarayonda bir necha samarali usullar mavjud:

-Differensial yondashuv: har bir bolaning individual qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta`lim dasturlarini ishlab chiqish.

-Pedagogik innovatsiyalar: raqamli texnologiyalar va interaktiv vositalardan foydalanish orqali ta`lim jarayonini qiziqarli va osonlashtirish.

-O`qituvchilarning malakasini oshirish: o`qituvchilarning maxsus ta`lim ehtiyojlari bo`lgan bolalar bilan ishlash uchun maxsus tayyorgarlikdan o`tishi zarur.

Shuni aytish zarurki, maxsus ta`lim tizimining o`ziga xos bo`lgan tomoni — uch vazirlik: Xalq ta`limi vazirligi, Sog`liqni saqlash vazirligi, Ijtimoiy ta`minot vazirligi tasarrufida ekanligidir. Yordamchi maktabda o`quvchilar nazoratsiz qolmasligi uchun moddiy imkoni bo`lgan maktablarda kuni uzaytirilgan guruhlar tuzilgan, yetim bolalar uchun bolalar uylari, maxsus maktab-intematlar tashkil etilgan:

- maktabgacha tarbiya — aqli zaif bolaning ilk yoshidan 7—8 yoshigacha;
- boshlang'ich ta'lim — 1—4-sinflar;
- o'rta maxsus ta'lim — 5—9-sinflar;
- kollej — aqli zaif o'quvchilarning qobiliyatli va kasb-hunaiga qiziqqan hamda o'qishni davom ettirishga layoqatli bo'lgan bolalarni maxsus guruhlarda (kollejlarda integratsiya usulda) o'qitishi kasb-hunar ta'limi bandlarigina taalluqlidir. Chunki aqli zaif o'quvchilar boshqa yuqori darajada ta'lim olishlariga ularning aqliy nuqsonlari imkon bermaydi. Lekin kasb-hunar kollejlarda aqli zaif o'quvchilarning nuqson darajalari inobatga olingan holda ta'lim olishlari mumkin.

XXI asr ta'limi har bir bolaning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Inklyuziv ta'lim jamiyatda barcha bolalarga, shu jumladan, jismoniy yoki aqliy cheklovlarga ega bolalarga ta'lim olish uchun teng imkoniyatlar yaratishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqola inklyuziv ta'limning dolzarbligi va unga bolalarni jalb etish usullari haqida ilmiy-nazariy tahlilni o'z ichiga oladi. Inklyuziv ta'limning maqsadi – jismoniy, psixologik yoki boshqa turdagi cheklovlarga ega bolalarga teng ta'lim olish imkoniyatini yaratishdir. Ammo bu jarayonda ta'lim tizimida ko'plab muammolar mavjud: o'qituvchilar malakasining etarli emasligi, o'quv materiallarining mos kelmasligi va boshqalar. Shunday qilib, inklyuziv ta'limga bolalarni jalb etish jarayoni maxsus yondashuv va har tomonlama qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Inklyuziv ta'lim har bir bolaning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan muhitni yaratishga qaratilgan. O'qituvchilarning asosiy vazifasi barcha bolalar uchun ta'lim muhitini moslashtirish, maxsus ehtiyojli bolalarni jamoaga moslashtirish va ularning ta'lim olish jarayonini engillashtirishdan iborat. Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim bolalar o'rtasidagi ijtimoiy tenglikni oshiradi va jamiyatni yanada bag'rikeng qiladi. Bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilishda o'qituvchi va ota-onalarning birgalikdagi sa'y-harakatlari muhim rol o'ynaydi. Bolalar turli xil qobiliyatlarga ega bo'lishiga qaramasdan, ularga ta'lim olish uchun teng imkoniyatlar yaratish kerak. Ushbu jarayonda bir necha samarali usullar mavjud:

- Differentsial yondashuv: har bir bolaning individual qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.
- Pedagogik innovatsiyalar: raqamli texnologiyalar va interaktiv vositalardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini qiziqarli va osonlashtirish.

-O'qituvchilarning malakasini oshirish: o'qituvchilarning maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tishi zarur.

O'qituvchilar inklyuziv ta'limda asosiy o'rinni egallaydi. Ular bolalarni ta'lim jarayoniga to'liq jalb etish va ularning qobiliyatlarini ochishda ko'maklashuvchi asosiy shaxslar hisoblanadi. Bunda o'qituvchining o'quv dasturini moslashtirishi, maxsus ehtiyojli bolalar uchun qulay o'quv sharoitlarini yaratishi muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'quvchilarga nafaqat bilim beruvchi, balki ularni hayotiy muammolarni hal qilishga o'rgatuvchi murabbiy sifatida ham ko'rinish oladi. Inklyuziv ta'limga bolalarni jalb qilish jarayoni ta'lim tizimi uchun yangi yondashuvlarni talab etadi. Bu jarayonda o'qituvchilar va ota-onalarning o'zaro hamkorligi, davlat va nodavlat tashkilotlarning ko'magi juda muhim. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning ahamiyati, bolalarni jalb etishning samarali usullari va o'qituvchilarning roli ko'rib chiqildi. Inklyuziv ta'lim faqat maxsus ehtiyojlarga ega bolalar uchun emas, balki jamiyatning barcha a'zolari uchun ijtimoiy tenglik va bag'rikenglik muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. (2017). A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. Parij: UNESCO nashriyoti.
2. Florian, L. (2014). The Inclusive Classroom: Strategies for Effective Differentiated Instruction. New York: Teachers College Press.
3. Özlem, E. & Ozge, A. (2018). Inclusive Education Practices: The Role of Teachers in Inclusion. Journal of Special Education, 33(4), 415-433.
4. R.M. Po„latova “Maxsus pedagogika” Toshkent –2018